

Остапець О. В.,

*здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти,
відділ фінансової політики,
Державний науково-дослідний інститут
інформатизації та моделювання економіки*

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ПОКРИТТЯ БЮДЖЕТНОГО ДЕФІЦИТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Складні економічні виклики, з якими стикається Україна в умовах воєнного стану, обумовлюють різку необхідність постійного фінансування зростаючих бюджетних потреб. Триваюча збройна агресія суттєво впливає на державний бюджет, спричиняючи значний дефіцит, що вимагає негайного пошуку ефективних механізмів залучення фінансових ресурсів. У цей кризовий період забезпечення фінансової стабільності стає пріоритетом, адже недостатність бюджетних надходжень загрожує соціальним програмам, обороноздатності та відновленню економіки. Водночас воєнний стан ускладнює традиційні джерела фінансування, змушуючи шукати альтернативні шляхи, які б відповідали сучасним реаліям та сприяли сталому розвитку країни. Дослідження цієї проблеми набуває особливої ваги в контексті необхідності адаптації фінансової політики до умов невизначеності та забезпечення довгострокової стабільності національної економіки.

Під фінансуванням бюджету згідно чинного українського законодавства розуміють: «надходження та витрати бюджету, пов'язані із зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, кошти від приватизації державного майна (щодо державного бюджету), зміна залишків бюджетних коштів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету» [1]. Серед джерел з яких залучають фінансування дефіциту бюджету слід виокремити:

емісійне фінансування дефіциту – це метод покриття бюджетного дефіциту шляхом емісії додаткової грошової маси центральним банком, що може призвести до інфляційного тиску в економіці;

податкові джерела покриття дефіциту – включають підвищення ставок податків або введення нових зборів для збільшення бюджетних надходжень, що дозволяє частково компенсувати дефіцит;

секвестр бюджету – це процедура скорочення державних витрат у пропорційному або вибірковому порядку для збалансування бюджету, що може вплинути на соціальні програми;

продаж бюджетних активів – передбачає реалізацію державних об'єктів нерухомості чи іншого майна для залучення коштів, що допомагає покрити дефіцит без залучення позик;

внутрішні позики держави – здійснюються через випуск облігацій внутрішньої позики для залучення коштів від громадян та бізнесу, забезпечуючи фінансування дефіциту на внутрішньому ринку;

зовнішні позики держави – включають залучення фінансових ресурсів від міжнародних організацій чи іноземних урядів, що є важливим інструментом у кризові періоди, зокрема в період воєнного стану;

безоплатна допомога – це надання грантів або гуманітарної підтримки від іноземних держав чи міжнародних партнерів, що дозволяє частково компенсувати дефіцит без зобов'язань повернення.

Досліджуючи використання цих джерел Вергелюк Ю. обґрунтовує, що найбільш прийнятним є використання ринкових джерел. Ознаки ринковості, на її думку, притаманні внутрішнім та зовнішнім позикам [2]. Об'єктивним є часте використання саме цих джерел для фінансування бюджетних потреб в умовах дефіциту.

Аналізуючи методи покриття дефіциту державного бюджету, Паєнтко Т. розрізняє залучення ресурсів через фінансовий ринок та державні позики, зазначаючи, що використання фінансового ринку є менш проблемним порівняно з іншими підходами, адже дозволяє отримувати кошти на основі ринкових умов [3].

Основним проявом залучення фінансових ресурсів з використанням зовнішніх джерел та внутрішніх позик стає причиною появи державного боргу.

В цьому руслі Ганцяк М. розглядає ринок державного боргу, що є сегментом фінансового ринку, де здійснюється залучення необхідних фінансових ресурсів для фінансування дефіциту державного бюджету [4].

Основною метою залучення фінансових ресурсів на ринку державного боргу є забезпечення покриття дефіциту державного бюджету, зокрема виконання його видаткової частини. У процесі управління державним боргом операції з обслуговування та погашення заборгованості за попередніми кредитними угодами підпорядковані виконанню видаткових зобов'язань бюджету, зокрема фінансуванню захищених статей. Фінансові інструменти, що застосовуються для залучення ресурсів на ринку державного боргу, поділяються на сек'юритизовані та несек'юритизовані: перші пов'язані з емісією цінних паперів (облігацій, нот, векселів тощо), тоді як другі охоплюють міждержавні кредити, позики від міжнародних фінансових організацій, а також приватних і інституційних кредиторів. Серед ключових функцій залучення цих ресурсів вирізняють функцію фінансування, регулювання, стимулювання та перерозподілу [5].

Для економіки України проблема бюджетного дефіциту стала особливо гострою з початком повномасштабної військової агресії РФ, що призвело до значного зростання витрат на оборону та соціальні потреби. Водночас бюджетні надходження суттєво зменшилися через масовий виїзд працездатного населення за кордон, часткове припинення роботи підприємств та окупацію значної частини територій [6].

У контексті воєнного стану структура процесу залучення фінансових ресурсів для покриття бюджетного дефіциту в Україні зазнала суттєвих трансформацій, адаптуючись до нових економічних реалій та підвищених потреб національної безпеки. Якщо традиційні джерела, такі як емісійне фінансування, податкові надходження, внутрішні та зовнішні позики, секвестр бюджету чи продаж активів, залишалися в обігу, їхня роль зазнала переосмислення через обмеження внутрішнього ринку та зростання ризиків. Водночас особливе значення набула міжнародна фінансова допомога, що стала одним із ключових

інструментів стабілізації бюджетного дефіциту. Ця допомога, надавана країнами-партнерами та провідними світовими організаціями, такими як МВФ, Світовий банк чи Європейський Союз, не лише забезпечує додаткові ресурси, але й сприяє зміцненню макроекономічної стійкості, підтримці соціальних програм та фінансуванню критичних витрат, що робить її невід'ємною складовою сучасної фінансової стратегії України в умовах війни.

Таким чином, аналіз механізмів залучення фінансових ресурсів для покриття бюджетного дефіциту в умовах воєнного стану в Україні підкреслює необхідність адаптації традиційних джерел фінансування до нових викликів. Міжнародна допомога від партнерів та організацій відіграє ключову роль у стабілізації економіки, доповнюючи внутрішні інструменти, такі як позики та емісія. Зростання державного боргу вимагає вдосконалення фінансової стратегії, спрямованої на зміцнення ринкових механізмів та поглиблення міжнародної співпраці для забезпечення економічної стійкості.

Література:

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 No 2456-VI зі змінами та доповненнями. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text>
2. Вергелюк Ю. Ю. Використання ринкових джерел фінансування дефіциту державного бюджету в Україні. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2022. No 24(52). С. 84–89. DOI: [http://doi.org/10.25264/2311-5149-2022-24\(52\)-84-89](http://doi.org/10.25264/2311-5149-2022-24(52)-84-89)
3. Паєнтко Т. В. Інституціональна природа дефіциту бюджету та державного боргу в Україні. Економіка промисловості. 2013. No 1–2 (61–62). С. 181–187. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/econpr_2013_1-2_25.pdf
4. Ганцяк М. О. Ринок державного боргу та інструменти фінансування дефіциту бюджету. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка»: науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, вересень 2020. No 19(47). С. 80–85. DOI: [https://doi.org/10.25264/2311-5149-2020-19\(47\)-80-85](https://doi.org/10.25264/2311-5149-2020-19(47)-80-85)
5. Ганцяк М. О. Залучення фінансових ресурсів на ринку державного боргу України: дис. ... д-ра філософії : 072 / М. О. Ганцяк. - Чернігів, 2023. - 285 с.

6. Буряченко, А., Болдова, А., & Москаленко, Н. (2023). Фінансування дефіциту державного бюджету: маневреність у контексті управління державним боргом. *Економіка та суспільство*, (53). <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-31>